

МРНТИ: 14.29.05

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ООП В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ АДАПТАЦИИ

ЧЕРЕПАНОВА АЛЕВТИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова
Кокшетау, Казахстан

***Аннотация.** В настоящей статье рассматриваются особенности общения детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (ООП) в условиях инклюзивной образовательной среды. Актуальность исследования обусловлена ростом числа детей с ООП, включаемых в дошкольные учреждения общего типа, а также необходимостью их успешной адаптации через развитие коммуникативных навыков. Раскрываются основные трудности, возникающие в адаптационный период (страх, тревожность, изоляция, агрессия), и анализируются возрастные и типологические особенности, влияющие на характер коммуникации. Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению: описаны эффективные методы поддержки общения, обозначена роль специалистов (педагога, логопеда, психолога и тьютора), а также представлены подходы к формированию толерантной среды в детском коллективе. Статья предлагает практические рекомендации по организации комплексной поддержки, направленной на гармоничное включение ребенка в инклюзивное сообщество.*

***Ключевые слова:** дети с особыми образовательными потребностями, дошкольный возраст, инклюзивное образование, адаптация, коммуникативное развитие, психолого-педагогическое сопровождение.*

Введение

«Человек по природе своей — существо общественное», писал еще в прошлых веках до нашей эры сам Аристотель, подразумевая, что общение это основа жизни в обществе, а способность к речи и взаимодействию делает человека человеком. Почти два тысячелетия спустя, в XX веке, М.М. Бахтин продолжил эту линию, утверждая, что «все подлинное и значительное рождается в диалоге». В его представлениях общение — это не просто форма передачи информации, а способ становления личности.

В XXI веке, подобные философские изречения становятся особенно актуальными. Педагоги и родители все чаще сталкиваются с проблемой включения детей в новую для них социальную среду и обучения их коммуникации с окружающими. Однако особенно остро эта проблема проявляется у детей, испытывающих трудности не только с адаптацией, но и с общением в целом. Родители детей с особыми образовательными потребностями (в данной статье речь идет, прежде всего, о детях с несложными диагнозами — легкой степенью отсталости, ЗПР или двигательными нарушениями без выраженных когнитивных дефицитов, которые могут обучаться в группах совместно с детьми без особенностей развития, при соответствующей поддержке и адаптации) все чаще жертвует возможностью социализации, опасаясь за эмоциональное состояние ребенка, а также испытывая внутреннюю неуверенность, неловкость и страх перед реакцией общества выбирают домашнее обучение. Однако успешная адаптация напрямую зависит от способности к общению, поскольку именно коммуникация является основным средством включения в совместную деятельность, установления первых контактов и освоения социальных норм. Без сформированных коммуникативных навыков любой ребенок оказывается изолированным в группе своих сверстников, что значительно тормозит процесс адаптации и социализации. Но, что делать, если ребенок боится или попросту не умеет разговаривать?

Наибольшие трудности в коммуникации наблюдаются у детей с ЗПР, легкой умственной отсталостью, речевыми, двигательными и сенсорными нарушениями. Подобные особенности

мешают ребенку правильно формировать свои мысли, понимать других и участвовать в совместной деятельности.

Поэтому психолого-педагогическая поддержка необходима для успешной адаптации. Правильные специалисты помогают развивать навыки общения, создают комфортную для ребенка среду, снижают возможную тревожность, как у детей, так и у их родителей и педагогов. Без подобной помощи ребенок, подготовленный к инклюзии, может все равно остаться изолированным.

Актуальность исследования психолого-педагогического сопровождения общения детей дошкольного возраста с ООП в условиях инклюзивной адаптации обусловлена устойчивым ростом численности данной категории детей в Республике Казахстан: если в 2023 в году их насчитывалось порядка 203 000, то к 2024 году количество превысило 230 000 [Бюро национальной статистика РК, 2024]. Это требует системной организации специализированной психолого-педагогической поддержки, направленной на развитие коммуникативной компетентности как ключевого фактора успешной социализации.

Современные наблюдения и эмпирические данные подтверждают: при отсутствии целенаправленного развития общения включение ребенка с ООП в инклюзивную среду остается формальным, что ведет к вторичной изоляции и затрудненному процессу адаптации [Madlen Goppelt-Kunkel, Anna-Lena Stroh & Barbara Hänel-Faulhaber, 2025; Maria Gladh, Eva Siljehag, Mara Westling Allodi, Samuel L. Odom, 2022].

Настоящая статья преследует цель анализа особенностей общения детей дошкольного возраста с ООП в процессе инклюзивной адаптации и обоснования психолого-педагогических условий эффективного сопровождения этого процесса.

Для достижения поставленной цели в статье рассматриваются следующие направления анализа: акцент сделан на выявлении возрастных и типологических особенностей детей с ООП, оказывающих влияние на формирование и проявление коммуникативного поведения в условиях инклюзии. Далее рассматриваются типичные затруднения, возникающие в процессе общения в адаптационный период, включая эмоциональные и поведенческие реакции детей. Особое внимание уделяется современным методам психолого-педагогического сопровождения, направленным на поддержку и развитие общения: от игровых техник и парных заданий до альтернативных средств коммуникации (например, системы PECS). Также в исследовании обозначена роль различных специалистов — педагога, логопеда, тьютора, психолога — в процессе сопровождения ребенка с ООП. Завершающим компонентом выступает анализ стратегии работы с группой сверстников с целью формирования толерантной и принимающей образовательной среды.

Основная часть

Одним из ключевых факторов, определяющих характер и направленность психолого-педагогического сопровождения, являются возрастные и индивидуально-типологические особенности детей с особыми образовательными потребностями. В данной статье, нами будут рассмотрены, прежде всего, дети дошкольного возраста с задержкой психического развития, легкой умственной отсталостью, а также двигательными нарушениями (включая формы детского церебрального паралича) при отсутствии тяжелых сенсорных или выраженных ментальных расстройств.

Дошкольный возраст — это важнейший период для становления речи, эмоций и первичных коммуникативных умений. Однако у детей с ООП эти важные процессы протекают с отклонениями. Дети демонстрируют менее инициативное и продуктивное общение, они слабо воспринимают эмоциональные сигналы и испытывают трудности в построении контакта, особенно, в условиях новой социальной среды [Vicenc Torrens & Cristina Ruiz, 2021]. Нередко у них наблюдается ограниченный или полностью несформированный словарный запас, трудности в понимании обращенной речи, сниженная познавательная активность или, наоборот, чрезмерная импульсивность. Все это, затрудняет установлению социального

контакта ребенка в новой среде, и зачастую вовсе лишает ребенка возможности полноценного взаимодействия со сверстниками.

Для удобства дальнейшего анализа, нами были выделены этапы адаптации детей с ООП в новой социальной среде (рис.1).

Рисунок 1. Ключевые этапы адаптации

Первый этап адаптации — начальный. При вхождении в новую среду поведение ребенка часто сопровождается сильным стрессом и эмоциональной нестабильностью. Паника, недоверие, замирание, агрессия, страх, апатия или, наоборот, гиперактивность — типичные проявления этого периода. Ребенок с ООП может стремиться к изоляции, избегать контактов как со сверстниками, так и со взрослыми, уходить в уединенные места, проявлять повышенную чувствительность к звукам и смене обстановки.

Для педагога важно понимать значимость своей роли на этом этапе. Он должен постепенно вводить режим и новые правила, обеспечивая ребенку предсказуемость и эмоциональную безопасность. Мягкое включение в распорядок дня, создание спокойной среды, а также поддержка близкого взрослого (тьютора или родителя) существенно снижают тревожность ребенка.

Исследование С.С. Мартыновой показало, что 80% детей с ООП и 20% детей с нормой совершенно не были готовы к поступлению в дошкольную организацию. У детей с ООП особенно ярко проявлялась низкая приспособляемость и отсутствие контакта с окружающими. В отличие от них, нормативно развивающиеся дети демонстрировали более легкую адаптацию: они были самостоятельны, проявляли интерес к играм и познавательной деятельности, спали лучше и быстрее привыкали к новым условиям [С.С. Мартынова, 2021]

Второй этап адаптации — пассивный. Ребенок на этом этапе по-прежнему находится в стороне от сверстников, но присматривается к своему окружению и среде. Он начинает обращать внимание на педагога и находится рядом с ним все чаще и чаще, воспринимая его как источник безопасности. Несмотря на снижение остроты стрессовых реакций, тревожность и внутреннее напряжение все еще сохраняются. На данном этапе адаптация ребенка выступает в роли пассивного наблюдателя: он малоинициативен, не стремится к взаимодействию, но уже не избегает его полностью. Опасность этой фазы заключается в том, что при отсутствии чуткой

поддержки со стороны взрослых и группы сверстников, ребенок может «застрять» на этом уровне адаптации, не переходя к активному включению в коллектив.

Следующий этап адаптации — активный этап. На данном этапе ребенок начинает более уверенно чувствовать себя в группе. У него повышается уровень активности: он пытается проявить инициативу, откликается на просьбы взрослых, может включаться в игры или наблюдать за ними со стороны, иногда пытается вступать в контакт со сверстниками. Поведение ребенка становится более осмысленным: ребенок лучше воспринимает правила, распорядок, откликается на речь педагога, включается в уже знакомые формы деятельности. Но тем не менее, такая активность все еще неустойчива — возможны «откаты» к пассивному состоянию при переутомлении, эмоциональной перегрузке или смене условий. Именно поэтому на этом этапе важно сохранять устойчивость и предсказуемость среды, продолжать поддержку, в том числе эмоциональную и коммуникативную. Со стороны педагога и тьютора, ребенку предлагаются безопасные формы взаимодействия, не форсируя контакты, предоставляя возможность ребенку начать общение по собственному желанию.

Наконец, четвертый этап — устойчивый — характеризуется относительной стабилизацией эмоционального состояния ребенка и постепенным включением в образовательный и социальный процесс. На этом этапе ребенок начинает проявлять инициативу в общении, участвует в совместных играх и занятиях легче реагирует на изменения в распорядке и взаимодействии. Поведение становится более предсказуемым, уровень тревожности и стресса снижается, появляется доверие к взрослым и интерес к сверстникам. У ребенка формируются элементарные представления о правилах взаимодействия в группе, возрастает устойчивость к сенсорным раздражителям, таким как шум, движения, плотность контактов. Однако важно помнить, что даже при внешне благополучной адаптации, ребенок с ООП все еще может нуждаться в поддержке: стабильной структуре дня, визуальных опорах, мягком контроле со стороны педагога, эмоциональном подкреплении. Преждевременное снятие сопровождения может привести к откату в предыдущие стадии.

Таким образом, адаптация детей с ООП в условиях инклюзии представляет собой поэтапный процесс, сопровождающийся сменой форм поведения и эмоциональной поддержки со стороны педагогов, специалистов и родителей. Без должного сопровождения даже незначительные трудности могут перерасти в устойчивые формы изоляции. Поэтому понимание этапности адаптационного периода и своевременное применение поддерживающих стратегий являются основой успешного включения ребенка в коллектив.

Далее в статье нами будут рассмотрены методы, позволяющие эффективно поддерживать развитие общения и взаимодействия на разных этапах адаптации (рис.2).

Рисунок 2. Методы поддержки общения детей с ООП в адаптационный период

PECS (Picture Exchange Communication System), в переводе — система обмена изображениями для коммуникации. Данная система была разработана около 40 лет назад Лори Фрост и Энди Бонди специально для детей с расстройствами аутистического спектра или другими нарушениями коммуникации. С тех пор PECS активно используется во всем мире, в

том числе для детей с ООП, ЗПР, ДЦП, речевыми нарушениями и умственной отсталостью, особенно если у ребенка плохо развита устная речь или она вовсе отсутствует.

Метод представляет собой альтернативную коммуникацию, при которой ребенок использует картинки, чтобы выразить свои желания, мысли, потребности или эмоции. В основе методики лежит обмен — ребенок дает взрослому карточку с изображением, чтобы получить нужный предмет или реакцию.

Эффективность PECS подтверждена рядом научных исследований, в том числе с участием детей с различными формами ограничений в развитии. Одно из наиболее показательных — исследование, проведенное Чарлоп-Кристи в 2002 году, в котором оценивалась эффективность применения называемого метода у детей с РАС. В ходе работы исследователи наблюдали за процессом усвоения шести фаз системы, а также за влиянием методики на развитие речи, социальных навыков и снижение проблемного поведения. Результаты показали, что дети, обучавшиеся по методике, быстрее начинали использовать изображения для общения, у них возрастало количество спонтанных обращений, а также отмечалось улучшение в области вербальной речи. Дополнительно фиксировалось снижение частоты проявления нежелательного поведения, что свидетельствует о высокой эффективности метода как средства альтернативной коммуникации и эмоциональной регуляции [Charlop-Christy et al., 2002].

Следующий метод поддержки, рассмотренный нами — игра. Игра является ведущим видом деятельности дошкольника, через который формируются основные психические функции, нормы взаимодействия и речевая активность. Как писал Л.С. Выготский, именно в игре ребенок «становится выше самого себя», опережая свое развитие и осваивая более сложные формы поведения. Согласно А.В. Запорожцу, игра — это особая форма деятельности, в которой социальные отношения детей реализуются и осваиваются в непосредственном опыте.

Для детей с ООП игра особенно значима, так как помогает преодолевать страх взаимодействия, стимулирует речевую инициативу и развивает эмоционально-волевую сферу. В условиях адаптационного периода сюжетно-ролевые и игровые взаимодействия под руководством педагога или тьютора становятся мягким способом включения в социальное поле. Через игру ребенок учится ждать, договариваться, просить, выражать чувства и следовать правилам — то есть развивает ключевые коммуникативные навыки, необходимые для успешной социализации.

Проведенное в Австралии исследование, направленное на оценку эффективности внедрения игровой терапии, показало значимые положительные результаты. В исследовании участвовали дети с выраженными нарушениями развития (в том числе с умственной отсталостью, аутизмом и задержкой психического развития). На протяжении 7 месяцев дети участвовали в программе Learn to Play, ориентированной на развитие способности к самостоятельной сюжетно-ролевой игре в образовательную среду детей с ООП, что способствует улучшению их коммуникативных речевых, социальных и учебных навыков. Программа показала потенциал как эффективный инструмент психолого-педагогической поддержки [Chloe Wadley & Karen Stagnitti, 2024].

Следующий метод — моделирование. Моделирование представляет собой один из эффективных методов психолого-педагогической поддержки детей с ООП, направленный на формирование коммуникативных и социальных навыков через демонстрацию образцов поведения. В процессе этого метода взрослый или обученный сверстник наглядно показывает ребенку приемлемые способы взаимодействия, которые воспроизводятся в естественных или специально организованных ситуациях. Метод позволяет снизить уровень тревожности ребенка, структурировать поведение и обеспечить предсказуемость социальных взаимодействий. Помимо этого, моделирование способствует улучшению навыка диалогической речи, инициативности, пониманию социальных норм и принятию ролевых функций в группе сверстников.

Парные работы как метод поддержки общения у детей с ООП направлены на развитие у них коммуникативных навыков через взаимодействие в малой социальной форме — диаде. Данный метод помогает ребенку в освоении социальных ролей, формировании инициативы и умений вести диалог. Работа в парах особенно эффективна для детей с ЗПР, РАС и речевыми нарушениями, поскольку создает более безопасное пространство по сравнению с групповой деятельностью и позволяет легче устанавливать эмоциональные связи. Парные работы выступают в виде подготовки ребенка с ООП к полноценному участию в коллективной деятельности.

Визуальные подсказки являются важным элементом поддержки общения и ориентации в пространстве для детей с ООП. Они включают в себя изображения, пиктограммы, жесты, расписания и схемы, которые помогают воспитаннику лучше понимать происходящее, структурировать деятельность и предсказывать события. Особенно эффективны визуальные опоры для детей с нарушениями речи, или ее отсутствием, РАС и интеллектуальными трудностями, так как у них часто преобладает визуальный канал восприятия информации.

Применение подобных подсказок снижает уровень тревожности, повышает самостоятельность и способствует формированию устойчивых поведенческих и коммуникативных моделей. Опыт показывает, что при наличии визуальных подсказок ребенку гораздо легче ориентироваться в новой среде, включаться в режим дня, выполнять инструкции и осваивать новые правила. Визуальные схемы и карточки могут выступать как часть альтернативной коммуникации (например, в рамках PECS) или как вспомогательный инструмент в обучении и социализации.

Совместные ритуалы представляют собой повторяющиеся, предсказуемые формы взаимодействия, происходящие между ребенком и взрослым или между детьми, которые имеют эмоционально насыщенный, устойчивый характер. В контексте работы с детьми с ООП, такие ритуалы выполняют важную регуляторную и коммуникативную функцию. Они помогают детям с трудностями в адаптации, речи и социальном взаимодействии чувствовать себя в безопасности, формировать ожидания и предсказуемость окружающего мира. Примеры подобных ритуалов — приветствие по утрам, прощание, ритуалы перехода (например, песенка перед познавательной деятельностью), совместные движения или короткие игровые взаимодействия. Повторяемость и эмоциональная окрашенность этих действий способствуют установлению контакта, развитию инициативности и эмоционального отклика, особенно у детей с РАС и ЗПР.

Рассмотренные нами методы, представляют собой эффективные инструменты психолого-педагогической поддержки детей с ООП в процессе их адаптации и развития коммуникативных навыков. Каждый из методов, опираясь на особенности восприятия и взаимодействия ребенка, способствует снижению тревожности, формированию инициативности и включенности в социальную среду. Комплексное применение и интеграции детей с ООП в инклюзивную среду.

Реализация вышеописанных нами методов общения невозможна без участия квалифицированных специалистов, играющих ключевую роль в сопровождении ребенка с ООП в дошкольной среде. Именно педагог, тьютор, психолог и логопед становятся теми ключевыми фигурами для ребенка с ООП, которые не только обеспечивают его адаптацию, но и создают условия для его полноценного включения в процесс общения и совместной деятельности. Далее, мы рассмотрим более подробно вклад каждого из них в поддержку и развитие коммуникативных навыков у детей с ООП.

Педагог является одной из важнейших и ключевых фигур образовательного процесса. Именно с него у ребенка происходит знакомство со сверстниками и средой. Он организует развивающую среду, обеспечивает соблюдение режимных моментов, внедряет индивидуализированные подходы в обучение и взаимодействие. Педагог ежедневно наблюдает за динамикой поведения ребенка, адаптирует задания, использует визуальные и речевые

подсказки, инициирует коммуникативные ситуации, а также, помимо специалистов, с родителями воспитанников.

В сопровождении ребенка с ООП в образовательной среде, особенно в условиях инклюзивного и коррекционного образования, ведущую роль играет тьютор. Он выступает посредником между ребенком и окружающей средой, помогая снижать тревожность, преодолевать барьеры в коммуникации и понимать структуру повседневной жизни в дошкольной организации. Функции тьютора включают в себя помощь в ориентации в пространстве и режиме дня, сопровождение при переходах между видами деятельности, разъяснение заданий в доступной форме, а также эмоциональную и поведенческую поддержку. Важно подчеркнуть, что тьютор действует не вместо ребенка, а рядом с ним, содействуя развитию самостоятельности и инициативности.

В данный момент времени Казахстан испытывает значительный дефицит кадров в области инклюзивного сопровождения, особенно остро ощущается нехватка тьюторов. Некоторым родителям приходится заменять роль тьютора и лично сопровождать ребенка весь день.

Педагог-психолог в сопровождении детей с ООП выполняет функции, связанные с анализом эмоционального состояния ребенка, определением индивидуальных причин трудностей в адаптации и социализации, а также профилактикой вторичных нарушений. Его деятельность направлена на формирование устойчивости к стрессу, развитие навыков саморегуляции, преодоление тревожности и коммуникативной замкнутости. Психолог разрабатывает психокоррекционные программы, проводит индивидуальные и групповые занятия, консультирует педагогов и родителей по вопросам детской эмоционально-волевой сферы. Кроме того, специалист участвует в создании комфортной образовательной среды, способствующей развитию личностного и социального потенциала ребенка.

Логопед сосредоточен на коррекции речевых нарушений, которые нередко сопровождают ООП. Его работа включает первичную логопедическую диагностику, выявление специфики речевых нарушений (фонетико-фонематических, лексико-грамматических, просодических и др.), а также систематическую реализацию индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. Логопед способствует формированию и расширению активного и пассивного словаря, развитию грамматического строя речи, связного высказывания, а также улучшению речевого дыхания и артикуляции. Результаты логопедической работы напрямую влияют на успешность обучения и социализации, так как позволяют ребенку более эффективно взаимодействовать с окружающими, участвовать в играх, учебной и бытовой коммуникации.

Вопрос сопровождения детей с ООП не ограничивается только работа с самим ребенком и специалистами. Важной частью адаптационного процесса является социальная среда, в которую он включается. Одной из ключевых составляющих этой среды выступает группа сверстников, с которой ребенок взаимодействует в повседневной образовательной ситуации. Насколько ребенок успешно и быстро включится в совместную деятельность в среде, зависит от уровня принятия, понимания и открытости со стороны одноклассников.

Формирование толерантного отношения и эмпатии в детском коллективе требует системной и целенаправленной работы. Это не только объяснение различий и особенностей, но и создание практик, в которых все дети чувствуют себя нужными и значимыми. Такие формы включают парные и групповые игры, совместные проекты, обсуждение эмоций, элементы сторителлинга и создание общего символического пространства (ритуалы, традиции, символы группы). Именно через участие в совместной деятельности у детей формируются уважение к другим, готовность поддерживать и принимать отличия как норму.

Задача взрослого — не просто контролировать поведение детей, а формировать у них установку на принятие, корректно реагировать на сложности и обучать стратегиями включения сверстников с ООП. Поддержка детской инициативы, моделирование позитивных форм общения, обсуждение ситуаций непонимания — важные составляющие этой работы. Только

при комплексном подходе возможно создание по-настоящему инклюзивной, психологически безопасной группы.

Одним из интересных подходов формирования толерантной среды в детском коллективе можно представить «Круг друзей». Этот подход берет свое начало в Северной Америке, однако наибольшее распространение и практическую реализацию получил в системе инклюзивного образования Великобритании. Первоначально метод был ориентирован преимущественно на поддержку детей с РАС, так как именно они часто испытывают серьезные трудности в установлении и поддержании социальных связей. Вместе с тем, практика показала его эффективность и для других категорий детей с ООП, особенно с эмоциональными, поведенческими и коммуникативными трудностями.

Суть этой методики заключается в том, что вокруг ребенка с ООП, обладающего трудностями в общении, изолированного, формируется добровольная группа сверстников из 5-8 человек, которые на регулярной основе помогают ему включиться в коллектив, развивать навыки общения и чувствовать себя принятым.

Следует учитывать, что эта методика применима к старшим группам ДОУ. Дети младшего возраста еще не обладают достаточным уровнем социальной осознанности и произвольности поведения, необходимых для устойчивого участия в подобной инициативе.

Система наставничества сверстников (Peer Buddy System) представляет собой научно обоснованный подход, направленный на поддержку социальной адаптации детей с ООП в инклюзивной среде. Суть метода заключается в закреплении за ребенком с ООП одного или нескольких сверстников-наставников, которые добровольно оказывают ему помощь в освоении образовательной среды, включении в игры, соблюдения режима и установлении социальных контактов. Такой формат взаимодействия позволяет создать для ребенка более безопасное и предсказуемое пространство, где он может учиться через наблюдение и совместные действия. Наряду с этим, у наставников развиваются навыки эмпатии, ответственности и толерантности. Эффективность системы подтверждена рядом зарубежных исследований, в том числе в дошкольных организациях, где ее использование привело к улучшению коммуникативных навыков, увеличению числа инициативных контактов и снижению тревожности у детей с ООП. Метод особенно подходит для старших групп детских садов, где дети уже могут выполнять элементарные социальные роли и участвовать в организованных формах взаимодействия.

Эффективность участия сверстников в процессе инклюзивной адаптации подтверждена рядом эмпирических исследований. Так в работе Хюлья Чулхаоглу-Имрака и Айпери Сыгыртмач было подтверждено, что в условиях инклюзивного дошкольного образования дети с нормотипичным развитием способны оказывать поддержку сверстникам с ООП, в частности — с синдромом Дауна. В ходе наблюдений за свободной игровой деятельностью в инклюзивных группах было установлено, что позитивные формы социального взаимодействия между детьми преобладали над негативными. Типично развивающиеся дети помогали детям с ООП и принимали их в совместные игры, особенно если воспринимали их как способных участвовать наравне. Однако в случаях, когда они считали сверстника с особенностями «неспособным» или «неумелым», — чаще исключали его из деятельности. Таким образом, авторы подчеркивают, что помощь детям с ООП со стороны сверстников возможна, но она во многом зависит от уровня принятия, готовности к взаимодействию и представлений о «норме» у самих детей [Hülya Çulhaoğlu-imrak&Ayperi Sığirtmaç 2011].

Организация успешной адаптации детей с ООП в инклюзивной дошкольной среде требует системной педагогической поддержки, направленной на развитие общения между детьми. Практический опыт показывает, что создание условий для спонтанного, неформального взаимодействия особенно эффективно в процессе свободной игры, где дети с ООП получают больше возможностей для проявления инициативы и включенности в коллектив. Педагогу важно формировать в группе положительный микроклимат, в котором доминируют принятие, доброжелательность и взаимопомощь. Это способствует развитию у

детей уверенности в себе, снижает уровень тревожности и стимулирует готовность к контактам.

Помимо создания поддерживающей инклюзивной среды, важнейшим компонентом успешной адаптации ребенка с ООП остаются партнерские отношения между педагогом и родителями. У обеих сторон единая цель — содействовать всестороннему развитию и благополучию ребенка. Однако достижения этой цели возможно только при открытом, уважительном и конструктивном диалоге. Педагог, обладая профессиональными знаниями в области развития, обучения и социальной адаптации, должен не только деликатно информировать родителей о потребностях и возможностях их ребенка, но и помочь выстроить реалистичную траекторию его развития.

На практике часто встречаются ситуации, когда из-за недостатка информации или внутреннего напряжения родители делают выбор, не соответствующий интересам ребенка: например, отдают его в массовое учреждение при наличии выраженных трудностей, или, напротив, выбирают изоляцию и домашнее обучение для ребенка, способного к успешной социализации при адекватной поддержке. Именно педагог, как связующее звено между образовательной системой и семьей, должен корректно аргументированно и с уважением к чувствам родителей объяснить, какие условия являются наиболее благоприятными для ребенка, опираясь на его реальные потребности, а не на страхи или ожидания взрослых. В центре внимания должна оставаться не только текущая ситуация, но и долгосрочная перспектива — будущее ребенка в обществе.

Заключение

Мы живем в мире, основанном на социуме и постоянном взаимодействии между людьми. Для ребенка с ООП социальное взаимодействие становится не просто условием адаптации, но ключевым ресурсом его личностного и социального развития в инклюзивной среде. Именно через общение с окружающими формируются доверие, чувство принадлежности и навыки самостоятельности.

Создание условий для успешной адаптации возможно только при комплексном подходе. Эта основа включает в себя при взаимосвязанных элементах: доступную и поддерживающую инклюзивную среду, понимание и активное участие родителей и сверстников, а также профессиональное сопровождение со стороны педагогов и специалистов. Отсутствие любого из этих компонентов делает процесс адаптации неполным и затрудненным. Только совместными усилиями можно создать условия, в которых каждый ребенок получит шанс на полноценное развитие, принятие и участие в жизни общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chloe Wadley & Karen Stagnitti (2024). Implementation of Learn to Play Therapy for Children in Special Schools [Электронный ресурс]:URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38917193/> (дата обращения: 27.07.2025).
2. Hülya Çulhaoğlu-imrak & Ayperi Sığirtmaç (2011). An investigation of peer interaction in preschool inclusive classrooms [Электронный ресурс]:URL: https://dergipark.org.tr/en/pub/intjecse/issue/8649/107946?utm_source= (дата обращения 28.07.2025).
3. Madlen Goppelt-Kunkel, Anna-Lena Stroh & Barbara Hänel-Faulhaber (2025). Peer interactions in inclusive day care centers - the type of play activity matters [Электронный ресурс]:URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s35834-025-00469-6?utm_source=c (дата обращения 28.07.2025).
4. Maria Gladh, Eva Siljehag, Mara Westling Allodi & Samuel L. Odom (2022). Supporting children's social play with peer-based intervention and instruction in four inclusive Swedish preschools [Электронный ресурс]:URL: https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2022.943601/full?utm_source= (дата обращения 28.07.2025).
5. Marjorie H Charlop-Christy, Michael Carpenter, Loc Le, Linda A LeBlanc, Kristen Kellet (2002). Using the picture exchange communication system (PECS) with children with autism: assessment of PECS acquisition, speech, social-communicative behavior, and problem behavior [Электронный ресурс]:URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12365736/> (дата обращения 28.07.2025).
6. Мартынова С.С. (2021). Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям дошкольной образовательной организации [Электронный ресурс]:URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-k-usloviyam-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii/viewer> (дата обращения 28.07.2025).
7. Vicens Torrens & Cristina Ruiz (2021). Language and Communication in Preschool Children with Autism and Other Developmental Disorders [Электронный ресурс]:URL: https://www.mdpi.com/2227-9067/8/3/192?utm_source=m (дата обращения 28.07.2025).
8. Численность детей с ограниченными возможностями в развитии (2025). Бюро национальной статистика РК [Электронный ресурс]:URL: <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/dynamic-tables/> (дата обращения 20.07.2025).